

ТАСВИРИЙ САНЪАТ ҲАМ ТАЪЛИМ ОЛИМИГА ОИД МАСАЛАЛАР КИШИЛИК ЖАМИЯТИ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ БАРЧА БОСҚИЧЛАРИДА ОЛИМУ-ФУЗАЛОЛАР, МУТАФАККИРЛАР, ПСИХОЛОГЛАР, ТАЪЛИМЧИЛАР ВА ПЕДАГОГ ОЛИМЛАРНИНГ ДИҚҚАТ МАРКАЗИДА БЎЛИБ КЕЛГАН. ҚОМУСИЙ АЛЛОМАЛАР ТАЙЁРГАРЛИГИ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ НАЗАРИЯСИ

Nabiyev Bobobek Ixvoliddin o'g'li
Qirg'izov Furqat Maxmudjon o'g'li
Andijon iqtisodiyot va qurilish

instituti, "Arxitektura (turlari)" yo'nalishi sirtqi ta'limi talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11618342>

Шахс тарбияси ва унинг таълим олишига оид масалалар кишилик жамияти тараққиётининг барча босқичларида олиму-фузалолар, мутафаккирлар, психологлар, файласуф ва педагог олимларнинг диққат марказида бўлиб келган. Қомусий алломалар – Абу Наср Форобий, Муҳаммад ал-Хоразмий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Маҳмуд Қошғарий, Юсуф Хос Ҳожиб, Аҳмад Югнакий, Алишер Навоий, Абдулла Авлоний ва бошқаларнинг комил инсон тарбияси ва унинг моҳияти ҳақидаги қарашлари бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган.

Тадқиқот юзасидан олиб борилган изланишлар, адабиётларни ўрганиш ва таҳлил этишдан шундай хулосага келдикки, Е.Квятковский, Т.Маҳмудов, М.Овсянников, В.Скатершиков, С.Файзулина, С.Шермухамедов О.Арутюнян, В.Кузин, Н.Ростовцев, В.Строков, С.Абдуллаев, Х.Аляминов, А.Амануллаев, Б.Азимов, Б.Байметов, С.Абдирасилов, С.Булатов, Б.Орипов, А.Сулаймонов, Н.Толипов, А.Турдалиев, О.Худоёрова, Қ.Қосимов, Б.Кўчқоров, Р.Ҳасанов каби олимлар томонидан санъат, маданият, нафосатнинг фалсафий, педагогик жиҳатлари ишлаб чиқилган.

Шунингдек, мазкур тадқиқотлар жумласига Ж.Ғ.Йўлдошевнинг малака ошириш тизимида ўқитувчи касбий тайёргарлигини фаоллаштириш масалалари, Ф.Р.Юзликаев томонидан олиб борилган бўлғуси ўқитувчиларнинг дидактик тайёргарлигини жадаллаштиришнинг назарияси ва амалиёти; Д.Х.Насриддиновнинг олий педагогик таълим тизимида бўлғуси ўқитувчи-бакалаврларни тайёрлаш жараёнини инсонпарварлаштириш каби тадқиқотларини киритиш мумкин.

Маълумки, ўқитувчиларнинг касбий-педагогик тайёргарлиги дейилганда, унинг илмий-назарий, психоло-педагогик, илмий-методик тайёргарлиги, ғоявий-сиёсий ва маънавий-ахлоқий етуклиги мажмуа ҳолда тушунилади.

Республикамизда узлуксиз таълим тизими олдидаги давлат ва ижтимоий буюртмаларни ҳисобга олган ҳолда педагог кадрлар, шу жумладан тасвирий санъат ўқитувчиларининг илмий-методик тайёргарлигини оширишга бағишланган алоҳида тадқиқот ўтказилмаган.

Узлуксиз таълим тизимида педагогик фаолият кўрсатаётган тасвирий санъат ўқитувчиларининг илмий-методик тайёргарлигидаги мавжуд камчиликларга педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш жараёнида барҳам бериш, бўлажак ўқитувчиларнинг мазкур тайёргарлигини ошириш масаласини педагогика олий ўқув юртларида ташкил этиладиган таълим-тарбия жараёни билан боғлиқ ҳолда тадқиқ этиш, уларни замонавий методик билим, кўникма ва малакалар билан қуроллантириш масаласини алоҳида илмий-тадқиқот муаммоси сифатида ўрганиш ва амалий-методик тавсиялар ишлаб чиқиш зарур.

Юқорида қайд этилган вазифаларни муваффақиятли ҳал этиш, кадрлар тайёрлаш миллий моделининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда умумий ўрта ва ўрта

махсус, касб-хунар таълими муассасалари учун педагог кадрларнинг янги авлодини шакллантириш мақсадида тасвирий санъат ўқитувчиларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш жараёнида ўқитувчиларнинг илмий-методик тайёргарлигини ошириш йўллари ва унинг методик асосларини ишлаб чиқиш зарурати мавжуд.

Ушбу амалий зарурат тадқиқ этилаётган муаммо ўқитувчининг илмий-методик тайёргарлигига қўйилган талабларга жавоб берадиган «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»нинг ҳозирги босқич ва истиқболдаги вазифаларини амалга оширишга қодир, юксак умумий ва касб-хунар маданиятига, ижодий ва ижтимоий фаолликка, ижтимоий-сиёсий ҳаётда мустақил равишда мўлжални тўғри ола билиш маҳоратига эга бўлган тасвирий санъат ўқитувчисини шакллантиришни кўзда тутди.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, таълим-тарбия жараёнини мақсадга мувофиқ ташкил этиш ва ўқитувчиларнинг педагогик фаолияти, уларнинг касбий тайёргарлигидаги қайд этилган камчиликларни бартараф этиш мақсадида

-ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасидаги муносабатларни инсонпарварлаштириш ва демократлаштириш;

-таълим-тарбия жараёнида ўқувчиларнинг билиш фаолиятини ҳамкорликда ташкил этиш ва бошқариш орқали онгли интизомни таркиб топтириш;

-ўқитишда замонавий педагогик ва ахборот технологияларидан уйғун равишда фойдаланиш орқали таълим самарадордигига эришиш;

-ўқувчиларнинг билиш фаолиятини мустақил ва ижодий изланиш асосида ташкил этиш орқали мустақил ва ижодий фаолиятни таркиб топтириш;

-ўқувчиларнинг кизиқишлари, эҳтиёжлари ва қобилиятларини ҳисобга олган ҳолда таълим-тарбия жараёнига табақалаштирилган ёндашувнинг илмий-методик асосларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш зарур.

Ушбу вазифалар таълим-тарбия жараёнининг фаол иштирокчиси, ташкилотчиси ва бошқарувчиси бўлган ўқитувчилар зиммасига юкланади ва бу вазифаларнинг муваффақиятли ҳал этилиши бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларнинг касбий-педагогик тайёргарлиги даражасига боғлиқ бўлади.

Мазкур ишларни амалга оширишда қуйидагиларга эришилади:

1. Тасвирий санъат ўқитувчисининг илмий-методик тайёргарлигини таркиб топтириш ва мазкур тайёргарлик даражасини оширишнинг концептуал асослари аниқланади.
2. Тасвирий санъат ўқитувчисининг илмий-методик тайёргарлиги даражасини ошириш мазмуни ва методик тизимини ишлаб чиқиш, мазкур жараённи ташкил этиш, бошқариш ва самарадорликка эришиш йўллари илмий-методик жиҳатдан асосланади.
3. Умумий ўрта, ўрта махсус, касб-хунар таълими муассасаларида тасвирий санъат ўқитиш жараёнини такомиллаштиришнинг назарий-методик асосларини ишлаб чиқилади.
4. Тасвирий санъатни ўқитиш жараёнида педагогик ва ахборот технологияларидан фойдаланишнинг илмий-методик асослари яратилади.

References:

1. Исаков Ж. А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАГЛЯДНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ //SCIENCE AND WORLD. – 2013. – С. 71.

2. Исаков Ж. А. Роль профессионализма и мастерства педагога в решении педагогических задач в процессе обучения изобразительному искусству //Актуальные вопросы современной науки. – 2013. – С. 86-89.
3. Исаков Ж. А., Юрданидзе М. Х. Применение инновационных технологий на уроках черчения //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 23-2 (77). – С. 21-24.
4. Чориев Р. К., Исаков Ж. А., Мухаммадиев К. С. Об информационном обеспечении повышения квалификации педагогических кадров в системе общеобразовательных школ //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2014. – №. 38. – С. 66-69.
5. Исаков Ж. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ ИЛМИЙ-МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 722-726.
6. Исаков Ж. А., Мамиталиев А. Г., Уринбоев И. К. ТАСВИРИЙ САНЪАТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ХАЛҚ АМАЛИЙ БЕЗАК САНЪАТИ РИВОЖИНИНГ ПЕДАГОГИК МУАММОЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 601-605.
7. Исаков Ж. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ ТОЧНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ С УЧИТЕЛЕМ ЧЕРЧЕНИЯ //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 519-522.
8. Shakirova C. T., Isakov J. A., Orifjonov A. B. The importance of learning miniature painting in fine arts classes //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 334-337.
9. Isakov J., Yulbarsov F. KO'RGAZMALI KO'RSATMALAR ORQALI O'QUVCHILARNING FAZOVIY TASAVVURLARINI YANADA SHAKILLANTIRISH //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 21. – С. 81-85.
10. Isakov J., Yulbarsov F. ARCHITECTONICS OF THE INFORMATION AGE: NAVIGATING THE EVOLVING LANDSCAPE OF SCIENCE //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 28. – С. 72-74.
11. Isakov J. A., Mamitaliyev A. G. MUHANDISLIK GRAFIKASIDA INTER'YER DIZAYNINING O'ZIGA XOS ANAMIYATI //Наука и технология в современном мире. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 19-22.
12. Исаков Ж. А., Орифжонов А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК АҲАМИЯТИ //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 16. – С. 40-43.
13. Исаков Ж. А., Мамиталиев Г. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ХАЛҚ АМАЛИЙ БЕЗАК САНЪАТИНИНГ РОЛИ //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 17. – С. 65-68.